

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

“SMART CITY” KELAJAK SHAHARI

Koxorov Abdumonon Abdumutalibovich

Namangan muhandislik – qurilish instituti,

“Shaharsozlik va kommunal inratuzilmani boshqarish”

kafedra stajyor-o‘qituvchisi

45-SHQKI-21 guruh talabasi Xamidov Muxammadali

46-SHQKI-21 guruh talabasi Mirxomidov Jaxongir

Annotasiya: Ushbu maqolada shahar aholisi jadal o‘tib borayotgan bir vaqtda muqobil energiyalardan foydalanish, energiya tejamkor materiallardan foydalanib qurilish ishlarini olib borishni va shahar aholisi istiqomat qilishlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratish hamda monitoring qilish uchun texnologiyalardan yaxshiroq foydalanish g‘oyalarni kengaytirish orqali shaharlarni aqlli qilish jarayonlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Aqlli shahar, raqamli texnologiyalar, shahar dizayni, shahar tizimlari, klaster, kommunikatsiya,

Kirish. Mutaxassislarning ma’lumotlariga ko‘ra, 2050-yilga borib yer yuzi aholisining 70 foizi shaharlarda istiqomat qiladi. Aholi zich yashay boshlaydi, ko‘chalarda yurish murakkablashadi, resurslardan samarali foydalanishning imkoni bo‘lmaydi. Shunday ekan, albatta, katta shaharlarda katta muammolar ham bo‘lishi tabiiy. Shahar iqtisodiyotining jadal rivojlanishi bilan shaharda tobora ko‘proq muammolar paydo bo‘lmoqda. Shahar xavfsizligini nazorat qilish qiyinligi; jamoat gigienasi muammolari, masalan, oziq-ovqat xavfsizligi, suvning ifloslanishi va epidemik epidemiyalar; tabiiy ofatlar va zilzilalar, to‘g‘on sinishi va jiddiy zo‘ravonlik kabi ijtimoiy hodisalar; jamoat infratuzilmasi va transport xizmatlari, davolanish va bandlik kabi asosiy xizmatlar, bularning barchasi shahar aholisining hayoti xavfsizligi va hayot sifatiga jiddiy ta’sir qiladi. Shu bois, bir qator davlatlarda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan ta’minlangan shaharlar, ya’ni “Smart City”lar paydo bo‘lmoqda. Aqlli shaharlar kontseptsiyasi 1960-1970-yillarda AQSh Hamjamiyat Tahlil Byurosi xizmatlarni yo‘naltirish, ofatlarni yumshatish va qashshoqlikni kamaytirish uchun ma’lumotlar to‘plash, resurslarni yo‘naltirish va hisobotlarni chiqarish uchun ma’lumotlar bazalari, aerofotosuratlar va klaster tahlillaridan foydalanishni boshlaganida boshlangan. Bu aqlli shaharlarning birinchi avlodini yaratishga olib keldi. Aqlli shaharning birinchi avlodi texnologiyaning kundalik hayotga ta’sirini

tushunish uchun texnologiya provayderlari tomonidan taqdim etildi. Bu aqlli texnologiyalar va boshqa innovatsiyalar qanday qilib birlashgan munitsipal yechimlarni yaratishi mumkin bo‘lgan aqlli shaharning ikkinchi avlodiga olib keldi. Aqlli shaharning uchinchi avlodi boshqaruvni texnologiya provayderlari va shahar rahbarlaridan tortib oldi, buning o‘rniga jamoatchilikni jalb qiladigan va ijtimoiy inklyuziya va jamiyat ishtirokini ta’minlovchi model yaratdi. Ushbu uchinchi avlod modeli Vena tomonidan qabul qilingan bo‘lib, u mahalliy Wien Energy kompaniyasi bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘ygan bo‘lib, fuqarolarga mahalliy quyosh stansiyalariga sarmoya kiritish, shuningdek, gender tengligi va arzon uy-joy masalalarini hal qilish uchun jamoatchilik bilan ishlash imkonini beradi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tahlil jarayonida aqlli shaharlarning rivojlanishi kuzatuv metodi orqali barqaror shaharsozlik rivojlanishini ta’minlash holati..

Tahlil va natijalar. Smart City shahar rivojlanishini tezlashtirish uchun innovatsion fikrlash tarzini taqdim etadi. Smart City-bu muayyan ma’lumotlarni to‘plash uchun turli turdagi elektron usullar, ovozni faollashtirish usullari va sensorlardan foydalanadigan texnologik jihatdan zamonaviy shahar hududidir.

Ushbu olingan ma’lumotlar aktivlar, resurslar va xizmatlarni samarali boshqarish uchun ishlatiladi. Shuning evaziga, bu ma’lumotlar shahar bo‘ylab operatsiyalarni

yaxshilash uchun xizmat qiladi. Bunga fuqarolardan, qurilmalardan, binolardan va aktivlardan yig'ilgan ma'lumotlar kiradi. Ular transport va transport tizimlari, elektr stantsiyalari, kommunal xizmatlar, suv ta'minoti tarmoqlari, chiqindilar, jinoyatlarni aniqlash, axborot tizimlari, maktablar, kutubxonalar, monitoring va boshqarish uchun qayta ishlanadi va tahlil qilinadi. Qisqacha aytganda, aqlli shahar shahar muammolarini hal qilish va texnologik jihatdan qulay va barqaror infratuzilmani yaratish uchun rivojlanish amaliyotlarini yaratish, joylashtirish va targ'ib qilish uchun axborot va kommunikatsiya texnologiyalari doirasidan foydalanadi. Aqlli shahar kontseptsiyasi shahar operatsiyalari va xizmatlari samaradorligini optimallashtirish hamda fuqarolar bilan bog'lanish uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va internet tarmog'iga ulangan turli jismoniy qurilmalarni birlashtiradi. Aqlli shahar texnologiyasi shahar ma'murlariga ham jamoa, ham shahar infratuzilmasi bilan bevosita aloqada bo'lish va shaharda nima sodir bo'layotganini va shahar qanday rivojlanayotganini kuzatish imkonini beradi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari shahar xizmatlari sifatini, samaradorligini va interaktivligini oshirish, xarajatlar va resurslar sarfini kamaytirish hamda fuqarolar va hukumat o'rtasidagi aloqani kuchaytirish uchun qo'llaniladi. Aqlli shahar ilovalari shahar oqimlarini boshqarish va real vaqtda javob berishga imkon berish uchun ishlab chiqilgan.

Aqlli shaharni qurish orqali biz shahar ishlab chiqarishi, hayoti va boshqaruvi innovatsiyalarini ilgari surishimiz, shaharlarni rivojlantirish jarayonida duch keladigan muammolarni hal qilishimiz, davlat xizmatlarining qiymatini oshirishimiz, sanoat iqtisodiy qiymatini yaratishimiz, odamlar turmushining ijtimoiy ahamiyatini aks ettirishimiz mumkin.

Aqlli shaharning qiymati faqatgina qancha texnologiya mavjudligida emas, balki ushbu texnologiyadan qanday foydalanilgani bilan baxolanadi. Shaharning aqlliligi bir qator xususiyatlardan foydalangan holda aniqlanadi, jumladan:

- 1) Texnologiyaga asoslangan infratuzilma, ekologik tashabbuslar
- 2) Samarali va yuqori funktsional jamoat transporti
- 3) Ishonchli va ilg'or shahar rejalari
- 4) Odamlar shaharning resurslaridan foydalanib, shahar ichida yashash va ishlashga qodir ekanligi.

Aqlli shaharning muvaffaqiyati davlat va xususiy sektor o'rtasidagi munosabatlarga bog'liq, chunki ma'lumotlarga asoslangan muhitni yaratish va qo'llab-quvvatlash bo'yicha ishlarning aksariyati mahalliy hukumat vakolatlaridan tashqarida. Misol uchun, aqlli kuzatuv kameralari uchun bir nechta kompaniyalarning kiritish va texnologiyasi kerak bo'lishi mumkin. Aqlli shahar tomonidan qo'llaniladigan texnologiyadan tashqari, har qanday muammolarni hal qilish va yaxshilanishlarni topish uchun aqlli shahar tizimlari tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarni baholash uchun ma'lumotlar tahlilchilariga ehtiyoj ham mavjud.

Aqlli shahar xususiyatlari, shuningdek, energiya tejash va atrof-muhit samaradorligini o'z ichiga olishi mumkin, masalan, yo'llar bo'sh bo'lganda xiralashgan ko'cha chiroqlari. Bunday aqlli tarmoq texnologiyalari operatsiyalardan tortib texnik xizmat ko'rsatish va rejalashtirishgacha, quvvat manbalarigacha hamma narsani yaxshilashi mumkin. Aqlli shahar tashabbuslari, shuningdek, iqlim o'zgarishi va havo ifloslanishiga qarshi kurashish, chiqindilarni boshqarish va Internetga ulangan axlat yig'ish qutilari, va parklarni boshqarish tizimlari orqali sanitariya-gigiena vositalaridan foydalanish mumkin. Xizmatlardan tashqari, aqlli shaharlar jinoyat sodir bo'lgan hududlarni kuzatish yoki suv toshqinlari, ko'chkilar, bo'ronlar yoki qurg'oqchilik kabi hodisalardan erta ogohlantirish uchun sensorlardan foydalanish kabi xavfsizlik choralari ko'rishga imkon beradi. Aqlli binolar, shuningdek, qachon ta'mirlash zarurligini aniqlash uchun real vaqt rejimida makonni boshqarish yoki tizimli salomatlik monitoringi va fikr-mulohazalarini taklif qilishi mumkin. Fuqarolar ham ushbu tizimga kirib, mansabdor shaxslarni har qanday muammolar, masalan, chuqurliklar haqida

xabardor qilishlari mumkin, sensorlar esa suv quvurlarida sizib chiqish kabi infratuzilma muammolarini ham kuzatishi mumkin.

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki shaharlarning shiddat bilan rivojlanishi va ularda yashovchi axoli sonining muntazam oshib borishi natijasida aqlli shahar barpo etishga bo'lgan ehtiyoj yanada kuchayadi. Hozirgi kunda Respublikamizda dastlabki "SMART CITY" xisoblangan "NURAFSHON CITY" qurilishi jadal sur'atlarda davom etmoqda. Yaqin kelajakda yurtimiz axolining yashash turmush tarzini yaxshilash va mexnat faoliyatini olib borishi uchun barcha qulayliklarga ega bo'lgan "AQLLI SHAHAR"ga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бузруков, З. С. (2020). ВЫБОР РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ СИСТЕМЫ «ПЛОСКАЯ РАМА-РОСТВЕРК-ГРУППА СВАЙ» ПРИ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ. *Universum: технические науки*, (12-1 (81)), 86-91.

2. Бузруков, З. С. (2020). ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЙ. *Вестник науки и образования*, (22-1), 79-85.

3. Sattikhodzhaevich, B. Z. (2022). WAYS TO SOLUTION THE UNLOADING OF THE TRANSPORT NETWORK IN MODERN CITIES. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(3)*, 14-19.

4. Tutiyo, E. (2020). Practical application of superplasticizers in the production of concrete and reinforced concrete products, saving cement consumption. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 9(5), 112-117.

5. Tutiyo, E. (2021). Analysis of the influence of a dry hot climate on the operation of reinforced concrete elements. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 959-963.

6. Tutiyo, E. (2020). Improvement of heat treatment in the production of reinforced concrete products. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research*, 6, 5.

7. Madaminovna K. D. CHARACTERISTICS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ART OF BATHROOMING //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT,

ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 3. – С. 24-28.

8. Xatamova D. M. Peculiarities Of Ancient Baths In Namangan Region //International Journal of Progressive Sciences and Technologies. – 2021. – Т. 27. – №. 2. – С. 76-79.

9. Алиназаров А. Х., Хайдаров Ш. Э., Хатамова Д. М. Технологические особенности использования угольной золы как эффективное решение экологической проблемы //Молодой ученый. – 2014. – №. 8. – С. 366-369.

10. Муминов, А. Р., & Кохоров, А. А. (2022). ИНФОРМАЦИЯ О ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА [Электронный ресурс]. *Матрица научного познания*, (2-2), 95-100.

11. Муминов, А. Р., & Кохоров, А. А. (2022). ПОЛИСТИРОЛБЕТОНДАН ФОЙДАЛАНГАН ҲОЛДА ТАШҚИ ДЕВОР ТЕРИМЛАРИНИНГ ЛОЙИҲА ВА ТАВСИЯ ЭТИЛГАН ТЕХНИК ЕЧИМЛАРИ [Электронный ресурс]. *Экономика и социум*, 3(94), 2022.

12. Кохоров, А. А. (2022). EXPERIMENTAL STUDIES OF DEFORMATION AND STRENGTH INDICATORS OF LYOSS SOILS AT DIFFERENT HUMIDITY. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(3)*, 29-34.

13. Nabijonovna, B. F. . (2023). STAGES AND CHARACTERISTICS OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 920–928. извлечено от <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/3790>

14. Байбобоева, Ф. Н., & Саиднугманов, У. Р. Наманганский инженерно-технологический институт МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

15. Nabijonovna, B. F. INNOVATION-ENTREPRENEURIAL COMPETENCE.

16. Sultonboyevich, A. A., & Muhammadalixon o'g'li, H. S. (2023). STUDY OF THE PROPERTIES OF HEATED CONCRETE BASED ON INDUSTRIAL WASTE. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 978-985.

17. Abdurahmonov, A., Husainov, S., & Mirzamurodova, S. (2022, December).

DEVELOPMENT OF PEDESTRIAN PASSAGES IN THE TERRITORIES OF OUR REPUBLIC. In INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. (Vol. 1, No. 7, pp. 82-87).

18. Abdurahmonov, A., Abdusalomova, F., & Solijonov, X. (2022). MULTI-CORKING RESIDENTIAL BUILDINGS. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE, 1(8), 82-92.

19. Khusainov, M. A., Poshshokhujeva, D. V., Khusainov, S. M., & Khusainova, K. M. Features of the Architectural Appearance of Modern Mosques in Central Asia. International Journal on Integrated Education, 3(12), 267-273.

20. Xusainov, M. A., & Xusainov, S. M. (2022). BIM KONSEPSIYASINING ASOSI-YAGONA MODELDIR. PEDAGOG, 1(4), 468-478.

21. Turgunov, M. S. (2018). BAROQUE IN RUSSIAN ARCHITECTURE. Экономика и социум, (2 (45)), 74-76.

22. Кохоров, А. А. (2022). Лёсс грунтлари деформация ва мустахкамлик кўрсаткичларининг тажрибавий тадқиқотлари. Та'лим фидойилари, 8, 24-28.

23. Abdumutalibovich, K. A. (2023). INFLUENCE OF SOIL CONDITIONS AND GROUNDWATER ON SEISMIC INTENSITY. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 962-970.

24. Sattikhodjaevich, B. Z., & Abdumanon, K. (2022). The Use Of Solar Energy In Heating Systems. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 1028-1034.

134.	<i>Мукумова Наргис Нуриддиновна, Олимова Лола Эркиновна, Райимов Маъруф Абдурашид угли, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.</i>	542-545
135.	<i>Ниёзов Зухур Давронович, Кучкаров Фаррух Усмон ўгли, Кўшоков Журабек Салоиддинович, ЧАКАНА БАНК ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ</i>	546-548
136.	<i>Ismailov Najmiddin Ixatovich - ZAMONAVIY MASSIVLAR VA ULARDA AHOLIGA KO'RSATILADIGAN XIZMATLA</i>	549-551
137.	<i>Z.A. Mirzayev, R.M. Egamov, F.M. Raxmonova- RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BARQAROR SHAHARSOZLIKNI TA'MINLASHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY ANAMIYATI</i>	552-555
138.	<i>Bayboboeva Firuza Nabijonovna, Egamberdiyev Muhammadsodiq Ravshanjon o'g'li, Xaitmurodov Jasurbek Bekmurot o'g'li. RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA'MINLASH</i>	556-559
139.	<i>Маликова Дилрабо Муминовна - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ</i>	560-564
140.	<i>Abdusamatov Shaxriyor Baxtiyorovich -QURILISHNI SAMARALI BOSHQARISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI</i>	565-568
141.	<i>Musurmonov Radjab Maxammatovich, QURILISH IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ORQALI RAQAMLASHTIRISHNING USULUBIY JIHATLARI</i>	569-571
142.	<i>S.M. Xusainov, Abdullayev. X, Toshpo'latov. Z - BINOLARNI LOYIHALASHDA INNOVASION YONDASHUVLAR</i>	572-575
143.	<i>Koxorov Abdumomon Abdumutalibovich, Xamidov Muxammadali, Mirxomidov Jaxongir, "SMART CITY" KELAJAK SHAHARI</i>	576-579
144.	<i>Musurmonov Radjab Maxammatovich, НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ</i>	580-582
145.	<i>Abdusamatov B.K., Egamov R. M. Husainova R. Sh. - QURILISH KORXONALARIDA RAQAMLI IQTISODIYOT VA MARKETINGNING O'RNI</i>	583-585
	6-SHO'BA. SHAHARLARNI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHA-QURILISH JARAYONLARI VA KO'CHMAS MULKNI BOSHQARISHNING DOLZARB MUAMMOLARI.	
146.	<i>Суюнов А.С., Бўриев Х.Т., Суюнова Я.М. ТАЪЛИМ, ХИЗМАТЛАР СОҲАСИ ВА КУЧМАС МУЛКНИ БАҲОЛАШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ АҲАМИЯТИ</i>	586-591
147.	<i>Ибрагимов Низом Хусенович, Қаршиева Шодёна, ФАЗОВИЙ КЕСИШГАН ФЕРМАЛИ КОНСТРУКЦИЯЛАР ТУГУН БИРИКМАЛАРИНИ КОМПЮТЕРДА МОДЕЛЛАШТИРИШ</i>	592-594
148.	<i>Xalilov Doniyor Baxtiyor o'g'li, Tojiddinov Azizbek Iskandar o'g'li, BINO VA INSHOOTLAR QURILISHIDA BAJARILADIGAN GEODEZIK BOG'LANISH (ZASECHKA) ISHLARI</i>	595-599
149.	<i>Shodiyev.S.R. KO'P QAVATLI BINOLARDA YERTO'LALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI</i>	600-602
150.	<i>Бузруков Закирё Саттиходжаевич, Ж.Абдурахманов, В.Чориева, З.Муяссарова. КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОЧИСТКИ</i>	603-608